

ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В МСП НА РОСТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

ТЕРОВАНЕСОВ М.Р.,
д-р.экон.наук, доцент, профессор кафедры
экономики и менеджмента
ГБОУ ВО «Донецкий институт
железнодорожного транспорта»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

КИРИЕНКО О.Э.,
канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента
непроизводственной сферы,
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

ЯКИМЧАК А.А.,
преподаватель кафедры менеджмента
непроизводственной сферы
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В исследовании с целью выявления воздействия МСП на социально-экономическую систему ДНР представлена математическая модель, описывающая влияние изменений производительности труда на рост заработной платы в Республике.

Ключевые слова: МСП, социально-экономическая система, математическая модель, производительность труда, заработная плата

IMPACT OF CHANGES IN SMES ON WAGE GROWTH

TEROVANESOV M.R.,
Dr. ekon., Associate Professor, Professor of the
Department of Economics and Management
Donetsk Institute of Railway Transport;

KIRIENKO O.E.,
Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor of the Department of NonProduction
Management;
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People’s Republic

YAKIMCHAK A.A.,
Lecturer of the Department of Non-production
Management
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People’s Republic

In order to identify the impact of SMEs on the socio-economic system of the DPR, the study presents a mathematical model that describes the impact of changes in labor productivity on wage growth in the Republic.

Keywords: SMEs, socio-economic system, mathematical model, labor productivity, wages

Актуальность исследования обусловлена тем, что в современном мире МСП играет важную роль в развитии социально-экономической системы во множестве стран мира. Однако на данный момент в Донецкой Народной Республике наблюдается недостаток внимания к предпринимателям этой категории со стороны государства, в частности в плане государственной поддержки. Для определения влияния МСП на экономику Республики необходимо математическое обоснование, описывающее потенциальные улучшения в экономике при изменениях в МСП.

В связи с этим и с учётом ограниченности в доступе к открытым статистическим данным в Республике, возникает необходимость выявления влияния МСП на социально-экономическую систему Республики.

Анализ последних исследований и публикаций. При работе над исследованием были изучены работы таких авторов: И.В. Медведева, К.И. Гордымова, Т.А. Филиппова, Б.С. Остапенко, Ю.И. Тарский, Т.Н. Кулюкина и др.

Цель статьи – выявление воздействия изменений в МСП на социально-экономическую систему ДНР.

Изложение основного материала исследования. В современной рыночной экономике заработная плата имеет важное экономическое и

социальное значение, поскольку выражает интересы государства, работодателей и наёмных работников. Данные подходы нашли своё отражение как в зарубежной науке [1, 2], так и в трудах отечественных учёных [3-7].

Как известно, заработная плата относится к основным инструментам компенсации работнику его трудов затрат и создания условий для воспроизводства его рабочей силы. Регулирование заработной платы даёт возможность эффективно управлять производством и влиять на его развитие. При этом следует подчеркнуть очевидную связь уровня заработной платы и производительности труда, что предполагает выделение трёх основных моделей, определяющих соотношение темпов роста производительности труда и заработной платы [8].

Моделирование процесса изменения уровня заработной платы и соотнесения его с зависимостью от производительности труда нужно рассматривать как метод, который позволяет установить влияние на заработную плату определяющего фактора. Использование исходных данных в виде величин производительности труда в целом по стране и отдельно по МСП свидетельствует о сложности процессов экономического развития страны.

Решить поставленную задачу возможно с использованием современного инструментария, к которому относятся модели для прогнозирования поведения исследуемого объекта, в частности уровня заработной платы. Целевым назначением модели является прогнозирование её уровня как отображение взаимосвязи величины заработной платы и производительности труда. Причём рассмотрение влияния производительности труда в МСП эквивалентно непосредственному влиянию рыночных инструментов на экономическое развитие страны. Другими словами, моделируется зависимость уровня заработной платы от влияния инфляционных процессов и администрирования экономики страны в частично ручном режиме и влияния конкурентного рынка как основного фактора экономического развития.

Моделирование сложных динамических систем, к которым относится экономика страны, позволяет проводить комплексное исследование процессов с использованием технологий системного анализа. Применение разных методов реализует эффективную модель, которая учитывает факторы экономического развития и использует разные методы.

Методы моделирования классифицированы по направлению влияния на объект управления, различая прямое и косвенное действие. Методы моделирования прямого действия оказывают непосредственное влияние на исследуемые объекты [9]. В результате реакции объекта

формируются исходные параметры, оценивание которых позволяет принять управленческое решение или осуществить управляющее влияние. Относительно экономического развития управляющее влияние реализуется через организационные, нормативные и административные мероприятия. Их основой является совокупность законов, приказов, распоряжений, инструкций, положений, методических указаний, нормативов и т.п.

Данная модель нуждается в определённой организационной модели экономики. Например, централизованная модель экономики имеет иерархическую структуру управления, и применение такого подхода позволяет наиболее эффективно реализовывать экономическую политику и контролировать выполнение управленческих действий на разных уровнях иерархии. Соответствующая подчинённость органов управления обеспечивает размежевание прав доступа к системе, определение меры ответственности, объёма обязанностей, контроля над соблюдением прав и выполнением управленческих решений на низких иерархических уровнях.

Методы косвенного действия не влияют непосредственно на исследуемый объект. Управляющее влияние создаётся путём соответствующих условий, в которых функционирует объект и реагирует на это влияние через адаптацию к изменению среды. Способность быстро реагировать на внешние влияния относится к одному из преимуществ указанного метода. Модель, которая его реализует, определяет гибкую структуру, которая способна быстро перестраиваться и быть динамической. Указанные черты присущи децентрализованной модели организации. Такая модель обеспечивает максимальную автономию, гибкость и самостоятельность в решении многих вопросов, которые связаны с экономическим развитием.

Если безусловным преимуществом методов прямого действия является определённость организационных структур, чёткость в распределении функциональных и должностных позиций, ролей и ответственности, то её существенные недостатки нуждаются в обязательном учёте. Нужно отметить также малую способность к изменениям и невозможность быстро адаптироваться к изменчивой среде. Модель эффективна в стабильных условиях, которые требуют чётких апробированных решений. В условиях конкурентной среды, скачкообразных изменений, к которым относится развитие экономики указанная модель оказывается неэффективной. То есть модель развития экономики нуждается в использовании гибкой организации, адаптационных возможностей и использовании преимуществ методов прямого и косвенного действия. Поэтому целесообразным является использование показателей производительности труда в качестве исходных параметров, определяющих экономическое развитие. Целевая

функция – обеспечение уровня заработной платы, соответствующего экономическому развитию.

Одним из распространённых методов математического описания сложных динамических процессов считается имитационное моделирование [10]. Преимуществом по сравнению с другими методами является то, что такое моделирование позволяет рассмотреть возможные последствия управленческих решений, провести сравнение разных альтернативных вариантов и отобрать из них оптимальные. Недостатками моделирования могут быть чрезмерная формализация существующих процессов, ограничение модели относительно взаимосвязей отдельных подсистем, которые дают значительные погрешности. Сложность моделирования экономического развития связана с многочисленными факторами, поэтому более целесообразным является применение критериев или подходов, которые учитываются при принятии управленческих решений. Такие подходы базируются на использовании параметрического описания экономических процессов, которые позволяют говорить о всестороннем рассмотрении и учёте особенностей развития экономики.

Ю. Тарский подчёркивает, что моделирование социально-экономических систем даёт возможность сконцентрировать внимание на наиболее значимых элементах и связях, в результате чего модель приобретает свойство инструмента для осуществления управленческих функций [11]. Поэтому среди основных принципов построения модели экономического развития предлагается выделить её способность к адаптации к существующему состоянию системы и возможность реагировать на внешние изменения при условии сохранения эффективного функционирования.

Необходимость улучшения показателей экономических процессов, в частности результативности, которая будет определять повышение уровня конкурентоспособности социально-экономических систем, предусматривает учёт экономического фактора (экономических показателей развития) как определяющего. Т. Кулюкина предлагает использовать четыре критерия результативности: результаты для потребителя, результаты для сотрудников, результаты для общества и ключевые результаты деятельности, которых должна достичь организация, чтобы отвечать своим деловым намерениям и требованиям стратегии [12]. Между тем, указанные критерии не оценивают взаимосвязи между экономическим развитием и рынком труда. В то же время повышаются требования со стороны потребителей результатов экономической деятельности, среди которых есть индивидуум, экономика и государство. Отмечая положительные черты предложенного подхода, нельзя не обратить внимание на отсутствие

обратной связи с работодателями и их влияние на процессы экономического развития.

Резюмируя изложенное, можно конкретизировать основные требования к модели, описывающей изменение уровня заработной платы, которая должна отражать: формирование механизмов трансляции социального заказа; расширение участия общества в реформировании и управлении экономическим развитием; учёт взаимоотношений государства и рынка труда; использование уровня заработной платы как целевой функции с учётом влияющих факторов.

Такой подход предусматривает применение показателей, которые отображают основные результаты эффективного управления и экономического развития, а именно: производительности труда, или, как эквивалент, выработка на одного работника.

В общем виде прогрессивная модель социально-экономического экономического развития, обеспечивающая стабильный прирост валового внутреннего продукта, отражает превышение уровня производительности труда над уровнем заработной платы и имеет следующий вид:

$$Y = f(y_1, y_2, \dots, y_n) < X = f(x_1, x_2, \dots, x_n), \quad (1)$$

где Y – уровень заработной платы;

X – уровень производительности труда;

y_1, \dots, y_n – показатели, которые определяют уровень заработной платы (взаимовлияние возможностей экономики, социального развития общества и рынка труда);

x_1, \dots, x_n – показатели, которые определяют уровень производительности труда (влияние различных факторов на экономическое развитие).

Темпы повышения производительности труда должны превышать темпы роста заработной платы. При обратной ситуации экономическое развитие можно считать неэффективным, в связи с уменьшением оборотных средств предприятия, уменьшения скорости развития производства и уменьшения чистой прибыли.

Для построения модели была использована множественная регрессия, которая даёт возможность оценить связь результативного признака с определённым фактором при фиксированном значении других, включённых в регрессионную модель. Уравнение множественной регрессии имеет вид:

$$Y = b_0 + b_1 X_1 + b_2 X_2, \quad (2)$$

где b_0, b_1, b_2 – параметры регрессии по результатам наблюдений за переменными,

Y – изменение средней заработной платы в стране;

X_1 – изменение производительности труда в промышленности в целом по стране;

X_2 – изменение производительности труда на предприятиях МСП.

В качестве исходных данных для построения регрессионной модели взаимосвязи изменения уровней заработной платы и производительности труда были использованы данные, отражающие по годам изменения заработной платы по выбранной стране в целом и производительности труда. Причём производительность труда, как выработка на одного работника, была исследована в целом по промышленности страны и по предприятиям МСП отдельно (табл. 1).

Таблица 1

Исходные данные для построения регрессионной модели взаимосвязи изменения уровня заработной платы и производительности труда

Год	Средняя величина заработной платы по Республике, тыс. руб.	Производительность труда в целом по промышленности Республики, руб./чел.	Производительность труда в МСП, руб./чел.
2017	28,50	3,47	4,01
2018	31,45	3,48	4,03
2019	33,76	3,49	4,15
2020	35,62	3,60	4,27
2021	37,90	3,66	5,18

Источник: рассчитано автором

На основании данных табл. 1 были построены графики изменения производительности труда в целом на предприятиях страны и отдельно на предприятиях МСП (рис. 1).

Кривые были аппроксимированы уравнениями полиномиальной функции, которые представлены на графике (рис. 1). Величины достоверности аппроксимации также представлены на графике и близки к единице, что позволяет говорить о корректности аппроксимации. Графики также свидетельствуют о превышении темпов производительности труда на предприятиях МСП по сравнению с предприятиями Республики в целом.

Рис. 1. Графики изменения производительности труда в целом на предприятиях страны и отдельно на предприятиях МСП

Для расчёта параметров регрессии b_0 , b_1 , b_2 использовалась система уравнений:

$$\begin{cases} \sum y_i = nb_0 + b_1 \sum x_{1i} + b_2 \sum x_{2i}; \\ \sum x_{1i}y_i = b_0 \sum x_{1i} + b_1 \sum x_{1i}^2 + b_2 \sum x_{1i}x_{2i}; \\ \sum x_{2i}y_i = b_0 \sum x_{2i} + b_1 \sum x_1x_{2i} + b_2 \sum x_{2i}^2. \end{cases} \quad (3)$$

Применяя данные табл. 1, были рассчитаны параметры системы уравнений (3), необходимые для вычисления регрессии. Данные сведены в табл. 2.

Таблица 2

Вычисление коэффициентов системы уравнений (3)

	X_1	X_2	Y	X_1^2	X_2^2	X_1X_2	X_1Y	X_2Y
	3,47	4,01	28,50	12,07	16,06	13,92	99,01	114,19
	3,48	4,03	31,45	12,08	16,27	14,02	109,30	126,84
	3,49	4,15	33,76	12,18	17,25	14,49	117,81	140,20
	3,60	4,27	35,62	12,94	18,24	15,37	128,14	152,15
	3,66	5,18	37,90	13,41	26,78	18,95	138,79	196,15
Всего	17,70	21,64	167,23	62,68	94,60	76,75	593,05	729,54
Ср. знач.	3,54	4,33	33,45	12,54	18,92	15,35	118,61	145,91

Источник: рассчитано автором

После стандартных расчётов система уравнений для определения параметров регрессии имеет такой вид:

$$\begin{aligned} 5b_0+17,7b_1+21,64b_2 &= 167,23 \\ 17,7b_0+62,8b_1+76,75b_2 &= 593,05 \\ 21,64b_0+76,75b_1+94,6b_2 &= 729,54 \end{aligned} \quad (4)$$

По результатам решения системы уравнений аналитическими методами были получены параметры регрессии, представленные в табл. 3.

Таблица 3

Значение регрессионных коэффициентов

b0	b1	b2
2,83	1,43	5,90

Источник: рассчитано автором

Исходя из данных табл. 3, математическая модель, как искомое уравнение регрессии, имеет следующий вид:

$$Y_r = 2,83 + 1,43X_1 + 5,9X_2. \quad (5)$$

С помощью уравнения (5) были рассчитаны отклонения от исходных данных (табл. 4).

Таблица 4

Отклонение расчётных данных от исходных

Исходные	Y (X ₁ , X ₂)	E _i = (Y _i - Y (X ₁ , X ₂))
	расчётные	отклонение
28,50	29,44	-0,94
31,45	31,60	-0,15
33,76	33,32	0,43
35,62	5,17	0,45
37,90	38,60	-0,70

Источник: рассчитано автором

Значения отклонений, показанные в табл. 4, свидетельствуют о корректности найденных коэффициентов. Для оценки уравнения была определена дисперсия и средние квадратичные отклонения коэффициентов, значения которых представлены в табл. 5.

На основе данных табл. 5 была получена матрица парных коэффициентов корреляции, которая представлена в табл. 6.

Теснота связи результативного признака с факторными величинами определяется значением коэффициентов линейной множественной корреляции и детерминации, которые могут быть вычислены на основе матрицы парных коэффициентов корреляции. Результаты расчётов коэффициентов линейной множественной корреляции и детерминации, которые подтверждают определяющее влияние на уровень заработной платы производительности труда на предприятиях МСП, по сравнению с производительностью труда по предприятиям Республики в целом, сведены в табл. 7.

Таблица 5

Проверка общего качества уравнения регрессии

Исследование парных коэффициентов корреляции

Y, X ₁				Y, X ₂				X ₁ , X ₂			
Дисперсия		Среднее квадратичное отклонение		Дисперсия		Среднее квадратичное отклонение		Дисперсия		Среднее квадратичное отклонение	
D(X ₁)	D(Y)	S(X ₁)	S(Y)	D(X ₂)	D(Y)	S(X ₁)	S(Y)	D(X ₂)	D(Y)	S(X ₁)	S(Y)
0,83	1,09	0,9	1,04	6,28	2,41	2,5	1,55	0,83	6,28	0,91	2,5

Таблица 6

Матрица парных коэффициентов корреляции

	Y	X ₁	X ₂
Y	1,00	0,97	0,63
X ₁	0,97	1,00	0,84
X ₂	0,63	0,84	1,00

Таблица 7

Результаты расчётов коэффициентов линейной множественной корреляции и детерминации

R_{yx_1/x_2}	R_{yx_2/x_1}	$R_{x_2x_1/y}$
-1,50	1,06	1,27
Теснота связи слабая	Теснота связи сильная	Теснота связи сильная

Оценка практической значимости осуществлена путём расчёта множественного коэффициента корреляции R, который оценивает соответствие теоретических значений фактическим. Его величина

равняется 0,97, что позволяет говорить о корректности построенной модели.

Уравнение (5) позволяет сопоставлять исходные параметры по степени их влияния на исследуемую функцию. Учитывая единицы измерения входных величин, это можно осуществить с помощью коэффициентов эластичности, которые определяют влияние каждого исходного параметра. Коэффициенты эластичности рассчитываются по формулам:

$$E_1 = b_1 * X_{1cp} / Y_{cp}, \quad (6)$$

$$E_2 = b_2 * X_{2cp} / Y_{cp}. \quad (7)$$

Полученные значения коэффициентов $E_1 = 0,151$ и $E_2 = 0,76$ дают возможность сделать вывод о существенном влиянии обоих исходных параметров, причём преобладающее влияние на уровень заработной платы имеет темпы изменения производительности труда на предприятиях МСП. Значение коэффициента эластичности показывает, на сколько процентов изменится результирующий фактор Y (изменение средней заработной платы) при изменении фактора X_1 (изменение производительности труда в промышленности в целом по Республике) на 1% при неизменном факторе X_2 (изменение производительности труда на предприятиях малого и среднего предпринимательства (МСП)), и наоборот.

Если производительность труда по Республике изменится на 1%, то средняя заработная плата изменится на 0,15% при условии, что производительность труда в МСП не изменится. Если производительность труда в МСП изменится на 1%, то средняя заработная плата изменится на 0,7%, при условии неизменности производительности труда в Республике. Другими словами, значения коэффициентов эластичности позволяют судить о том, что уровень производительности труда в МСП оказывает большее влияние на среднюю заработную плату.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. По итогу исследования стоит сказать, что в Республике необходимо с помощью государственной поддержки создавать условия для ускорения темпов развития МСП. В данном аспекте рынок труда и социальное развитие Республики должны выступать влиятельным движущим фактором. Эти мероприятия тесно связаны между собой и взаимообусловлены. Увеличение и диверсификация источников финансирования предусматривают привлечение средств работодателей в виде инвестиций, что невозможно без их участия в развитии экономики. Участие работодателей в

экономическом развитии обеспечит обратная связь экономической системы с рынком труда, которую необходимо усиливать.

Список использованных источников

1. Sha, F., Li B., Law, Y.W., Yip, P.S.F. (2019). Beyond the resource drain theory: Salary satisfaction as a mediator between commuting time and subjective well-being. *Journal of Transport and Health*, 15. DOI:10.1016/j.jth.2019.100631.

2. Bacon, D.R., Stewart, K.A. (2019). Results of the 2019 AORN salary and compensation survey. *AORN Journal*, 110 (6), 578-595. DOI: 10.1002/aorn.12862

3. Медведева, И.В. Система мотивации в части оплаты труда на предприятии / И.В. Медведева // Актуальные научные исследования в современном мире. – 2020. – № 6-3 (62). – С. 194-196.

4. Гордымова, К.И. Особенности оплаты труда как фактора мотивации на малых предприятиях промышленности / К.И. Гордымова // Современные исследования. – 2018. – № 1 (05). – С. 16-20.

5. Филиппова, Т.А. Пути совершенствования организации оплаты труда на предприятии / Т.А. Филиппова, А.Ю. Жабунин, В.А. Экова и др. // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. – 2018. – № 1 (27). – С. 171-175.

6. Остапенко, Б.С. Современные пути совершенствования системы оплаты труда на предприятии / Б.С. Остапенко, И.А. Горчакова // Вестник Политеха. – 2018. – № 1 (1). – С. 109-111.

7. Скорев, М.М. Проблемы оплаты труда на предприятии и пути их решения / М.М. Скорев, Б.А. Ким // Труды Ростовского государственного университета путей сообщения. – 2018. – № 2. – С. 7-8.

8. Кружкова, Т.И. Построение оптимальной системы оплаты труда и вознаграждения персонала на предприятии / Т.И. Кружкова, А.В. Ручкин, О.А. Рущицкая // Социально-экономический и гуманитарный журнал Красноярского ГАУ. – 2020. – № 3. – С. 4-16.

9. Методы математического моделирования: учебное пособие. – М. : МФТИ, 2012. – 295 с.

10. Карпов, Ю. Имитационное моделирование систем. Введение в моделирование с AnyLogic 5 / Ю. Карпов. – СПб. : БХВ-Петербург, 2005. – 400 с.

11. Тарский, Ю.И. Методология моделирования в контексте исследования образовательных систем / Ю.И. Тарский // Моделирование социально-педагогических систем: материалы региональной научно-практической конференции (16-17 сентября 2004 г.) / Перм. гос. пед. ун-т. – Пермь, 2004. – С. 24-29.

12. Кулюкина, Т.Н. Модели управления качеством в системе образования / Т.Н. Кулюкина // Вопросы современной науки и практики. Университет им. В.И. Вернадского. – 2008. – № 4 (14). – С. 109-114.